
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4277333>

УДК 340.15

Наджафли Г.Д., Эйвазова Н.В.

Наджафли Гюнтекин Джамиль кызы, доктор философии по истории, заведующий отделом «История Карабаха», Национальная академия наук им. А.А. Бакиханова. AZ1073, Азербайджан, г. Баку, пр. Г. Джавида, 115. E-mail: guntekin.cemil@gmail.com.

Эйвазова Нигяр Вагиф кызы, доктор философии по истории, Национальная академия наук им. А.А. Бакиханова. AZ1073, Азербайджан, г. Баку, пр. Г. Джавида, 115. E-mail: melissa_99@mail.ru.

Взаимоотношения Азербайджанской Демократической Республики с Кавказскими республиками (в свете немецких архивных документов)

Аннотация. В статье рассматривается вопрос о взаимоотношениях Кавказских республик. При написании использованы архивные документы, хранящиеся в различных фондах Политического архива Министерства иностранных дел Федеративной Республики Германии («Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes»). Опираясь на установленные факты, авторы доказывают, что Кавказские республики стремились сблизиться друг с другом, старались установить политические, экономические и культурные связи, договаривались о взаимопомощи. Особый интерес представляют взаимоотношения Азербайджанской Демократической Республики с Кавказскими республиками. Отношения между этими государствами были скреплены договорами о взаимном сотрудничестве и взаимопомощи. Защищая свою территориальную целостность, идя к сближению друг с другом, они стремились создать общее государство.

Ключевые слова: Азербайджанская Демократическая Республика, Кавказские республики, международная обстановка, дипломатическая борьба, новые архивные документы.

Najafli G.J., Eyvazova N.V.

Najafli Gyuntekin Jamil, Doctor of Historical Sciences, head of the department «History of the Karabakh», National Academy of Sciences named after A.A. Bakikhanov. AZ1073, Azerbaijan, Baku, H. Javid av., 115. E-mail: guntekin.cemil@gmail.com.

Eyvazova Nigar Vagif, Doctor of Historical Sciences, National Academy of Sciences named after A.A. Bakikhanov. AZ1073, Azerbaijan, Baku, H. Javid av., 115. E-mail: melissa_99@mail.ru

The relationship of the Azerbaijan Democratic Republic with the Caucasian republics (in the light of German archival documents)

Abstract. The article deals with the question of the relationship between the Caucasian republics. When writing, the archival documents were used, stored in various funds of the Political Archives of the Ministry of Foreign Affairs of the Federal Republic of Germany («Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes»). Based on the established facts, the authors prove that the Caucasian republics sought to get closer to each other, to establish political, economic and cultural ties, and to agree on mutual assistance. The relationship of the Azerbaijan Democratic Republic with the Caucasian republics is of particular interest. The relations between these states were sealed by agreements on mutual cooperation and mutual assistance. Defending their territorial integrity, moving towards rapprochement with each other, they strove to create a common state.

Key words: Azerbaijan Democratic Republic, Caucasian republics, international situation, diplomatic struggle, new archival documents.

28 мая 1918 года в тюрко-мусульманском мире в условиях напряженных международных отношений и усиливающихся противоречий была создана Первая республика – Азербайджанская Демократическая Республика (1918-1920). Азербайджанская Демократическая Республика и другие новообразованные государства на Кавказе, такие как Демократическая республика Грузия, республика Армения (Арабат) и Союз Горцев Северного Кавказа (Горская Республика), сразу же после обретения независимости весной 1918 года, столкнулись с необходимостью установления политических, военных, дипломатических, экономических, финансовых, транспортных, коммуникационных связей, а также неизбежностью урегулирования и углубления взаимовыгодного сотрудничества.

Изучение взаимоотношений Азербайджана с его соседями, сложившихся в 1918-1920 годах, имеет не только научное, но и большое практическое значение. Важен и тот факт, что руководители молодых республик путем переговоров и взаимных уступок решали очень сложные и противоречивые проблемы в интересах своего народа [1, с. 27].

В данной статье представлены документы, хранящиеся в Политическом архиве Министерства иностранных дел Фе-

деративной Республики Германия («Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes»), в фонде «Russland 97a» в папках: R /11045, R / 11050, R / 11054 R / 11064. Включенные в статью документы охватывают историю не только Азербайджана, но и важный новый этап истории всего Кавказа – международное положение накануне образования государств Кавказа, дипломатические отношения новообразованной Азербайджанской Демократической Республики с соседними государствами, кавказскую политику великих держав, борьбу правительства Азербайджана за государственную независимость. Все это, в свою очередь, имеет беспрецедентное значение для передачи реальной картины нынешнему и будущему поколениям. 12 мая 1918 года генералом Лерснером в Министерство Иностранных дел Германии была отправлена телеграмма, в которой обсуждаются переговоры между Османским государством и Южнокавказским Сеймом. В документе говорится, что «железные дороги Ахалсик и Александрополь-Джульфа были переданы Османскому государству, а Александрополь, Аштарак и Ереван остались в ведении правительства Южного Кавказа» и оккупированная Турцией (Османская армия – Г.Н., Н.Э.) территория Северного Батуми была передана

правительству Южного Кавказа. Наряду с этим, в документе отмечается, что «правительства Турции и Южного Кавказа стремятся к скорейшему заключению мира, надеясь защитить друг друга от большевистской угрозы в этом регионе» [6]. К каждому из созданных в 1918-1920 годах новым государствам на Кавказе, требовался особый подход (*modus vivendi*). И несмотря на этот нюанс, правительство Азербайджана доказало свою способность устанавливать добрососедские отношения и быть сторонником урегулирования спорных вопросов путем переговоров [4, с. 182]. Когда Азербайджанская Республика была провозглашена независимой, на ее севере уже было создано независимое государство, отделенное от России. Горская республика провозгласила свою независимость 11 мая 1918 года. Ее независимость признали Азербайджан, Грузия и Османская империя. В телеграмме, отправленной главе правительства Горской республики в ноябре 1918 г., генерал Томсон писал, что независимость Горской республики гарантируется до решения Парижской мирной конференции [5, с. 97; 4, с. 121].

Поскольку создание Горской республики считается очень важным фактором безопасности Азербайджана, правительство Азербайджана с первых же дней взяло курс на расширение отношений с этой республикой. Ответное письмо от 26 июня М.Х. Гаджинского из Гянджи Председателю Правительства Горской Республики Абдулу Маджиду Чермоеву о решении текущих вопросов свидетельствовало о желании установить благоприятные отношения с этим государством [4, с. 121]. Азербайджанская Демократическая Республика с момента создания стремилась установить благоприятные отношения со своим северным соседом, Горской республикой, а также оказывать материальную, моральную и политическую помощь народам Северного Кавказа. В этой связи вызывает интерес радиграмма, отправленная 4 июля 1918 г. из Тбилиси (Грузия) адвокатом

Корковой в МИД Германии. В документе говорится:

Арслан Герай, принимавший участие в переговорах на Северном Кавказе, поделился со мной следующим:

а) Гейдар Бамматов получил из Стамбула следующие инструкции: Северный Кавказ без иностранной помощи не может защищать свои границы. Если центральному правительству не удастся сберечь целостность Северного Кавказа, они обратятся к Турции, так вооруженная помощь уже была оказана ранее.

б) Между Северным Кавказом и Азербайджаном было подписано соглашение, согласно которому армия и финансы (а также внешняя политика, из за Паши) должны были быть объединены.

в) Азербайджан и Турция подписали соглашение о военной и внешней политике. Это означало официальную турецкую опеку над Азербайджаном и Северным Кавказом, и тем самым Турция имела право вмешиваться в любой конфликт этих государств и с Россией [9].

В документе от 4 декабря 1918 г. сохранились сведения германских представительств в Тбилиси (Грузия) Министерству иностранных дел Германии. В них сообщалось о конференции, организованной совместно представителями Азербайджана, Грузии и Горской республики, и отмечалось, что придя к соглашению, они смогли принять важные постановления. Одно из них: «Всестороннее признание независимости друг друга всеми тремя республиками; Всяческая помощь друг другу в защите независимости трех республик; В случае, если эти республики не придут к согласию по вопросу о своих границах, то они должны будут урегулировать вопрос о границе мирным путем посредством предварительно избранных комиссий. Представители этих республик также обещают, что «не подпишут никаких соглашений с четвертым государством, которое могло бы им навредить». Кроме того, эти государства «решили урегулировать экономические отношения, создать специальные

комиссии по таможенным и другим вопросам, установить общую денежную систему и создать одинаковые дорожные, телеграфные и почтовые тарифы» [11]. Правительство республики стремилось установить двусторонние отношения со своим северным соседом, Горской республикой, а также оказать материальную, моральную и политическую помощь народам Северного Кавказа. Другой В документе от 17 июня 1919 года освещены события на Южном Кавказе., отражены вопросы касательно подписания новых таможенных и валютных соглашений между Азербайджаном и Грузией, большой заинтересованности Закавказья и Абхазией – территориями Горской республики, решения представителей Азербайджана, Грузии и Горских республик о создании Новой Кавказской Конфедерации, длительного недопуска представителя Горской Республики Гейдара Баммата в Париж и старания армян найти поддержку со стороны России [12].

Стремясь к признанию своей независимости великими державами, Азербайджанская Демократическая Республика стремилась установить с ними дипломатические отношения. Однако у каждого из этих государств были свои интересы. По этому вопросу вызывает особый интерес документ от 30 марта 1919 года в материалах «Политического архива». В документе говорится, что французы и англичане хотят разделить Ближний Восток согласно своим интересам. Французское главнокомандование пытается захватить территории до Батуми, а англичане овладеть территориями Южного Кавказа, Хамадана и Ирана. И поэтому необходимо решить вопрос мирным путем, установив хорошие отношения с новыми республиками Южного Кавказа [13].

К примеру, после освобождения Баку отношение Германии к Азербайджанской Демократической Республике изменилось в положительную сторону. Правительство Германии уже пыталось установить отношения с Азербайджанской Демократической Республикой. Согласно инфор-

мации МИД Германии от 22 октября 1918 года, немецкий представитель на Южном Кавказе генерал фон Кресс получил от лейтенанта фон дер Кольца указание защищать интересы немцев в Баку [14; 2, с. 978]. В телеграмме, отправленной генералом фон Крессом в министерство иностранных дел Германии 1 октября 1918 года, содержался список оружия и боеприпасов, запрошенных правительством Азербайджана у Германии, и говорилось, что их цена будет оплачена за счет нефти [13; 3, с. 541]. В телеграмме, отправленной из Тбилиси (Грузия) в Министерство Иностранных Дел Германии 22 октября 1918 года, генерал фон Кресс предложил немецкому командованию, в связи с его возвращением с Кавказа, продать свою военную технику Азербайджану и Грузии.

В ответной телеграмме, отправленной из Берлина 26 октября старшим советником МИД Германии Буше, говорилось, что военный арсенал может быть продан только Грузии. В случае продажи военного арсенала Азербайджану, немцев обвинили бы в том, что они «вооружили татар против армян, а армянам оружие не выдали». Так как, «предоставленное армянам оружие, скорее всего, будет использовано против турецко-мусульманского населения» [16; 3, с. 542]. Среди документов «Политического архива» особый интерес вызывают, составленные представителями МИД Германии на Южном Кавказе, две карты 1918 года, свидетельствующие о фальсификации нашей истории [10]. На этих картах изображена территория Южного Кавказа начала XIX века. И показано, что эти земли принадлежат только татарам (азербайджанские тюрки – Г.Н., Н.Э.) и грузинам. Территория же под названием «Армения» заключенная в скобки, отмечена на территории, принадлежащей Османской империи. Иначе говоря, даже карты, составленные в 1918 году в Германии, одной из ведущих стран Европы, подтверждают отсутствие армянской земли на Южном Кавказе. Судя по всему, из-за совпадения геостратегических интересов, отношения

между Азербайджаном и Грузией, Азербайджаном и Горской республикой успешно развивались. Однако, в отличие от них, отношения с Арменией было установить очень сложно, претензии армян на земли в Азербайджане, их жажда владеть еще большей территорией препятствовали установлению нормальных добрососедских отношений. Документы «Политического архива» свидетельствуют о намерении армянского государства, созданного на азербайджанской земле, и дальше расширять свои границы.

В телеграмме, отправленной в Министерство Иностранных Дел Германии 25 июля 1918 года, говорится, что представители Армении Ахарунян и Хатисов выступали с инициативой о возрождении Свободной Армении и обратились с просьбой, чтобы границы их государства позволили им нормально существовать они отмечают, что в созданную для них республику будут приняты 600 тысяч армянских беженцев. Ахарунян и Хатисов попытались использовать метод, принятый среди наших друзей, который заключался в заселении армян в каждом регионе и на Кавказе. И эти места должны быть отмечены как территории, населенные армянами [7].

Среди документов, выявленных в Политическом архиве, немалый интерес вызывает телеграмма, отправленная из Стамбула 17 июня.1918 года, в которой содержится сообщения Бернсторфа Министерству Иностранных дел Германии. В нем представлена информация о проходящей встрече представителей Османского государства Халил-бека и Насимибека и о подготовке к Кавказской конференции. В документе отмечено, что: «Тюрки, конечно же, определяют границы отдельных стран на этой конференции, и при нашем взаимодействии рассмотреть

новый подход к их границам и принять новые государства Кавказа. Я уверяю, что я ничего не знаю по поводу этой конференции, и все вопросы, интересующие вас, вы можете задать Его Величеству, но турецкие господа сослались на предыдущие переговоры. Тем не менее, я подчеркнул важность формирования этнографических границ на основе Брест-Литовского мира. Я считаю, что для достижения мира на Кавказе необходимо разделить христианское и мусульманское население. Турецкие господа вроде бы согласны, но грузины отвергнут это, потому что не хотят попадать под власть армян. Наконец-то, этот неприятный вопрос был решен. Однако господа надеются, что мы не должны соглашаться с русскими, потому что они не хотят создавать союза с Кавказом (имеется в виду новые государства – Г.Н., Н.Э.) и не желают брать на себя никаких обязательств» [8].

Ценность документов «Политического архива» МИД Германии для истории Азербайджана и всего Кавказа в целом заключается в том, что материалы этих документов были предоставлены официальными представителями правительств Германии на Южном Кавказе и в Османской империи и являются достоверными источниками данной проблемы. Эти документы открывают широкие возможности для полноценного изучения различных проблем Азербайджанской Демократической Республики, в том числе политики великих держав на Кавказе. Факты и материалы большинства документов являются важными для исторической науки и требуют нового взгляда на многие проблемы Азербайджанской Демократической Республики, включая историю Кавказа, политику великих держав в отношении Азербайджана.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алиев Г.А. Взаимоотношения Азербайджанской Демократической Республики с другими республиками Кавказа // Шелковый путь. №1. Баку, 2018. С. 26-35.

2. Наджафли Г.Д. «Борьба Кавказской исламской армии за спасение Баку» в немецких архивных документах // 100, Первая мировая война, Международный симпозиум. 03-05 ноября 2014 г. Будапешт, Материалы Международной научной конференции. Спец. выпуск. Анкара, 2015. С. 977-994.
3. Наджафли Г.Д., Эйвазова Н.В. Геноцид тюрко-мусульманского населения в Азербайджане и Восточной Анатолии (1914-1920) // Материалы научных работ Института истории Академии наук Азербайджана: III Международная научная конференция N: 56, 57, 58. Спец. выпуск. Баку, 2016. С. 540-546.
4. Насиб-заде Н. Внешняя политика Азербайджана (1918-1920). Баку, 1996.
5. Раевский А. Английская интервенция и мусаватское правительство. К истории интервенции и контрреволюции в Закавказье. Баку, 1927.
6. Politischen Archiv den Auswärtigen Amt. (PAAA), R.11045, Nr: A 20153.
7. PAAA, Rußland N:97a, R.11050, Nr: A 27038.
8. PAAA, Rußland N:97a, R.11050, Nr: A 27039.
9. PAAA, Rußland N:97a, R.11050, Nr: A 28660.
10. PAAA, Rußland N:97a, R.11050, Nr: A 28660.
11. PAAA, Rußland N:97a, R.11064, Nr: A 2136.
12. PAAA, Rußland N:97a, R. 11064, Nr: A 17623
13. PAAA, Rußland N:97a, R. 11064, Nr: A 10320.
14. PAAA, Rußland N:97a, Sig.11064, Nr. A 44458.
15. PAAA, Rußland №97a, R.11064, Telegramm Tiflis den 25. Oktober 1918. General von Krefß an Auswärtiges Amt.
16. PAAA, Rußland №97a, R.11064, Telegramm Tiflis den 26. Oktober 1918. General von Busshe an Auswärtiges Amt.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Aliev G.A. Vzaimootnoshenija Azerbajdzhanskoj Demokraticheskoj Respubliki s drugimi respublikami Kavkaza // Shelkovyj put'. №1. Baku, 2018. S. 26-35.
2. Nadzhafli G.D. «Bor'ba Kavkazskoj islamskoj armii za spasenie Baku» v nemeckih arhivnyh dokumentah // 100, Pervaja mirovaja vojna, Mezhdunarodnyj simpozium. 03-05 nojabrja 2014 g. Budapesht, Materialy Mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii. Spec. vypusk. Ankara, 2015. S. 977-994.
3. Nadzhafli G.D., Jejvazova N.V. Genocid tjurko-musul'manskogo naselenija v Azerbajdzhane i Vostochnoj Anatolii (1914-1920) // Materialy nauchnyh rabot Instituta istorii Akademii nauk Azerbajdzhana: III Mezhdunarodnaja nauchnaja konferencija N: 56, 57, 58. Spec. vypusk. Baku, 2016. S. 540-546.
4. Nasib-zade N. Vneshnjaja politika Azerbajdzhana (1918-1920). Baku, 1996.
5. Raevskij A. Anglijskaja intervencija i musavatskoe pravitel'stvo. K istorii intervencii i kontrrevoljucii v Zakavkaz'e. Baku, 1927.
6. Politischen Archiv den Auswärtigen Amt. (PAAA), R.11045, Nr: A 20153.
7. PAAA, Rußland N:97a, R.11050, Nr: A 27038.
8. PAAA, Rußland N:97a, R.11050, Nr: A 27039.
9. PAAA, Rußland N:97a, R.11050, Nr: A 28660.
10. PAAA, Rußland N:97a, R.11050, Nr: A 28660.
11. PAAA, Rußland N:97a, R.11064, Nr: A 2136.
12. PAAA, Rußland N:97a, R. 11064, Nr: A 17623
13. PAAA, Rußland N:97a, R. 11064, Nr: A 10320.
14. PAAA, Rußland N:97a, Sig.11064, Nr. A 44458.

-
15. PAAA, Rußland №97a, R.11064, Telegramm Tiflis den 25. Oktober 1918. General von Krefß an Auswärtiges Amt.
 16. PAAA, Rußland №97a, R.11064, Telegramm Tiflis den 26. Oktober 1918. General von Busshe an Auswärtiges Amt.

Поступила в редакцию 29.10.2020.
Принята к публикации 02.11.2020.

Для цитирования:

Наджафли Г.Д., Эйвазова Н.В. Взаимоотношения Азербайджанской Демократической Республики с Кавказскими республиками (в свете немецких архивных документов) // Гуманитарный научный вестник. 2020. №10. С. 147-153. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2020/10/NajafliEyvazova.pdf>